

SIMSIZ ZARYADLASH TEXNOLOGIYASI YOKI ELEKTR ENERGIYANI SIMSIZ UZATISHNING NAZARIY AHAMIYATI

Xalikov Sodikjon Salixdjanovich ¹

Xalikov Sarvar Salixdjanovich ²

¹Toshkent davlat transport universiteti dotsenti,
texnika fanlari nomzodi
(Toshkent, O'zbekiston)

²Toshkent davlat transport universiteti assistenti
(Toshkent, O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613708>

Annotatsiya. Maqolada simsiz zaryadlash tizimining fundamental asoslari haqida ma'lumot berilgan hamda simsiz zaryadlashning induktiv aloqa, magnit-rezonansli aloqa va radiochastota/mikroto'lqinlarni tarqalishi texnologiyalarining nazariy ahamiyatiga bog'liq holda fundamental tushunchadan muayyan qo'llanilishigacha bo'lgan ma'lumotlarga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlari: simsiz zaryadlash, induktiv aloqa, magnit-rezonansli aloqa, sig'imli aloqa, radiochastotali to'lqin, mikroto'lqin, *elektromagnit induksiya*, o'ta yuqori chastota, *g'altak*, *uzatgich*, *qabul qilgich*, o'zgaruvchan tok, doimiy tok, inverter, konvertor, rezonator, impedans.

Kirish. Simsiz zaryadlash (SZ) – deb, sim qo'llamasdan turib qurilmalarni avtonom energiya zahirasi uchun energiya uzatish yoki energiya bilan to'ldirish hisoblanadi. SZ akkumulyator qo'llaniladigan qurilmalarni simsiz zaryadlash uchun alternativ yo'li hisoblanib, tijorat mahsulotlarini tubdan qayta rivojlanishiga va yangi turlarini paydo bo'lishiga olib keldi. SZ texnologiyasini qo'llash mavjud simsiz tizimlar bilan o'zaro ta'sirlanishi, shuningdek an'anaviy (simli) zaryadlash va ularda elektr manbani boshqarishda o'zaro ta'sirlanishiga bog'liq murakkab masalalarni yuzaga chiqardi. Maqolada muallif tomonidan SZ tizimining umumiy sxemasi, prinsipial sxemasi va fundamental asoslari haqida ma'lumot berishga intilgan. Ilmiy ishda SZ ning asosiy texnologiyalari, ya'ni induktiv aloqa, magnit-rezonansli aloqa va radiochastota/mikroto'lqinlarni tarqalishi, fundamental tushunchadan muayyan qo'llashgacha keltiriladi [1, 2].

Asosiy qism. SZ tizimini tahlili, arxitekturasi, apparat ta'minoti va konstruksiyasi masalalarini ko'rib chiqamiz.

SZ arxitekturasi. 1-rasmda to'lqin tarqatmaydigan SZ tizimning odatiy blok-sxemasi keltirilgan. Uzatgich quyidagilardan tashkil topgan: o'zgaruvchan tokni doimiy tokka aylantiruvchi – to'g'rilagich (AC/DC to'g'rilagich); chiqish kuchlanishini oshiruvchi – doimiy tok oshiruvchi aylantirgich (DC/DC konvertor); doimiy tokni o'zgaruvchanga konvertirlovchi inverter-aylantirgich

(DC/AC inverter). Qabul qilgich quyidagilardan tashkil topgan: yuqori chastotali o'zgaruvchan tokni doimiy tokka to'g'rilagich (AC/DC to'g'rilagich); chiqish kuchlanishini kamaytiruvchi – doimiy tokni kamaytiruvchi aylantirgich (DC/DC konvertor); yuklama [3].

Induktiv aloqa tizimining topologiyasi quyidagi to'rt turdan iborat: ketma-ket; ketma-ket-parallel; parallel-ketma-ket; parallel-parallel. Turli ma'lumotlarning topologiyasi elektromagnit zanjirlarning o'zaro ta'sirida kompensatsiyalovchi aylantirishlarga bog'liq bo'ladi. Parallel-ketma-ket va parallel-parallel turlari parallel rezonans konturlaridan oqib o'tadigan tok inverterini qo'shimcha induktorlar yordamida rostlaydi.

1-rasm. To'liqin tarqatmaydigan SZ tizimlarining blok-sxemasi

Bu aylantirgich hajmi va uning narxini oshirilishiga olib keladi. Bundan tashqari bu ikki topologiyalar konturlarning birikmalari va kontur sifat ko'rsatkichining rezonans sig'imini turli qiymatlariga ega. Shuning uchun ketma-ket-ketma-ket va parallel-parallel turlarini qo'llash keng tarqalgan. Rezonansli bog'lanish tizimlarining kirish portlarini asosiy turlari ketma-ket va parallel turdagi sxemalar bo'lib, induksion g'altak ishining samaradorligini oshirish uchun ularni birikmalari qo'llaniladi. Induktivli aloqa tizimida ikki g'altakli arxitektura qullaniladi, u 1-rasmda tasvirlangan. Xuddi shunday, rezonans aloqali usulni qo'llashda tizim arxitekturasi ham xilma-xildir. Nisbatan taqqoslansa, yaqin vaqtda impedansli moslashtirilgan to'rt g'altakli, releli rezonator va domino-rezonator tizimlari asosida magnit aloqa usuli qo'llangan tizimlar keng tarqalgan.

SZ tizimini to'rt g'altakli qo'llash g'oyasi 1998 yili tavsiya etilgan [1]. Ularning uzatgich qismida cho'lg'amlash g'altagi va uzatuvchi rezonator joylashgan. Qabul qilgich tomonida qabul qiluvchi rezonator va yuklama g'altagi joylashgan (2-rasm) [3]. Cho'lg'amlash g'altaklari va yuklama g'altaklarini qo'llash ikki qo'shimcha o'zaro aloqa koeffitsientlarini o'z ichiga olgan, ya'ni cho'lg'amlanish g'altagi va uzatish rezonatori, shuningdek qabul qiluvchi va yuklama g'altaklari o'rtasidagi koeffitsientlar. Ammo umumiy uzatish koeffitsienti mustaqil joylashganlik talabiga mos ravishda 50% dan oshmaydi.

SZ ning apparat ta'minoti. Magnit maydon kuchlanganligini manbadan bo'lgan d masofa funksiya bo'yicha tavsiflash mumkin, ya'ni [3]:

$$H(d) = \frac{INr^2}{2\sqrt{(r^2+d^2)^3}}, \quad (1)$$

bu yerda I , N va r – tok, o‘ramlar soni va g‘altak radiusi.

Releli rezonatori qo‘llaniladigan tizim, uzatgich bilan qabul qilgich g‘altaklari o‘rtasida qo‘shimcha releli rezonator qo‘shish yo‘li orqali hosil qilinadi. Bunday tizimni optimallashtirish va tajribaviy baholash uchun ishchi chastotalari 115,5 kHz, 1,25/6,78/7/13,56 MHz larida tajriba o‘tkazilgan. Releli rezonator bilan tizimning uzatish diapazonini keyinchalik kengaytirish uchun domino-rezonator deb nom olgan tizimni qo‘llash mumkin. Uzatgich va qabul qilgich g‘altaklariga bir nechta oraliq rezonator relelari joylashtirilishi mumkin. Bunday tizimlar juda egiluvchan va quyidagi turli konfiguratsiyalarda bajarilishi mumkin: to‘g‘ri liniyalar, halqa, egilgan va Y-simon shakllar. Energiya alohida joylashgan yo‘llar bilan uzatiladi yoki bir nechta yo‘llarni birlashtiradi. Bu quvvat uzatishda yaxshilangan boshqarishni ta‘minlaydi [4, 5].

2-rasm. To‘rt g‘altakli va rezonans aloqa usulli simsiz zaryadlash tizim arxitekturasini

(1) ifodadan ko‘rinib turibdiki o‘ramlar sonini oshirish va uzatuvchi g‘altak radiusini oshirish kuchlanishni kuchaytirishga olib keladi. Lekin ular chegarasiz oshirilishi mumkin, shuning uchun ularni optimallashtirish murakkabroq usullar orqali amalga oshirilib, ularda chastota va qarshilik qiymatlari hisobga olinadi. Uzatiladigan energiyani samarali qabul qilish uchun qabul qiluvchi g‘altak past impedansga ega bo‘lishi kerak.

To‘lqin tarqatmaydigan zaryadlash tizimida energiyani uzatish samaradorligi ikki g‘altak o‘rtasidagi o‘zaro induktivlik, sifat darajasi Q va yuklamani moslashtirish koeffitsientiga nihoyat darajada bog‘liq bo‘ladi. Ikki juft g‘altaklarning o‘zaro induktivligi shuni ko‘rsatadiki, bitta g‘altakni o‘zgartirish induksiyanadigan boshqa g‘altakka ta‘sir ko‘rsatadi. Ikki juft g‘altaklarning o‘zaro induktivligi aloqa koeffitsienti orqali ikki g‘altak o‘zinduksiyasiga to‘g‘ri proporsionaldir.

Uzatish samaradorligining koeffitsienti g'altaklarni o'zaro aloqasi bilan tavsiflanadi va u ikki g'altak shakli va diametrini bog'liqligi, ularni to'g'rilash, orasidagi masofasi bilan aniqlanadi.

Sifat darajasi Q rezonatorda saqlanadigan energiya bilan generator energiyasi nisbatiga bog'liq. Yuqori qiymatdagi Q , quvvat uzatishda tizimning energiya yo'qotilish tezligi kichikligini ko'rsatadi. Shuning uchun yuqori sifat darajali katta quvvat tizimida tebranish/rezonans sekin pasayadi. Sifat darajasiga asosan qo'llaniladigan materiallarga bog'liq holda o'zinduksiyalik, qarshilik va ichki chastota ta'sir ko'rsatadi. Yuklamani moslashuvchanlik koeffitsienti masofaga bog'liq bo'ladi. Chunki rezonans chastotalar juft g'altaklarda havo tirqishiga bog'liq holda o'zgaradi hamda yuklamani moslashtirish koeffitsienti rezonans chastotalar qanchalik aniqlikda bir-biriga mos tushishini ham o'lchaydi. Yuklamani moslashtirish koeffitsienti va rezonans chastotani moslashtirishni sozlash uchun turli ilmiy tadqiqot ishlarida turlicha yechimlar keltirilgan bo'lib, ulardan birlari moslashtirishni manipulyatsiyalash, chastotalar va impedansni moslashtirish hamda rezonator parametrlarini sozlash kabilardir.

1- va 2-jadvallarda induktiv (IPT) va rezonans aloqa tizimlariga mos ravishda ishlab chiqilgan energiya uzatish apparatlarini tatbiq etish usullari tasvirlangan. Ushbu jadvallarda IPT tizimi uchun zaryad olish masofasi bir necha santimetrlarda samaradorligi 50-80% larni tashkil etishi keltirilgan. Rezonans aloqa tizimi uchun zaryadlash masofasi bir necha desimetrlarda 50% dan 90% gacha samara beradi [6, 7].

1-jadval. Induktiv usulida zaryadlash qurilmasini amaliy tatbiq etish xususiyatlarini taqqoslash

Xorijiy tomonidan etilgan ilmiy ishlar	olimlar chop chop	Qo'llani - ladigan texnologiya	Chiqish dagi kuchlanish, V	Zaryadlashning maksimal samaradorligi, %	Maksimal ishchi masofa oralig'i	Chastota
J. Yoo, L. Yan, S. Lee, Y. Kim, and H.-J. Yoo. A 5.2 mW Self-Configured Wearable Body Sensor Network Controller and a 12 W Wirelessly Powered Sensor for a Continuous Health		0,18 mm-li KMOYa	1,8	54,9	10	13,56 MHz

Monitoring System // IEEE Journal of Solid-State Circuits. Vol. 45. № 1. 2010.					
H.-M. Lee and M. Ghovanloo. An Adaptive Reconfigurable Active Voltage Doubler/rectifier for Extended-range Inductive Power Transmission // IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. Vol. 59. № 8. 2012.	0,5 mm-li KMOYa	3,1	77	80	13,56 MHz
S.-Y. Lee, J.-H. Hong, C.-H. Hsieh, M.-C. Liang, and J.-Y. Kung. A Low-power 13.56 MHz RF Front-end Circuit for Implantable Biomedical Devices // IEEE Trans. Biomed. Circuits Syst. Vol. 7. № 3. 2013.	0,18 mm-li KMOYa	3	87	20	13,56 MHz
O. Lazaro and G. A. Rincon-Mora. 180-nm CMOS Wideband Capacitor-Free Inductively Coupled Power Receiver and Charger // IEEE Journal of Solid-State Circuits. Vol. 48. № 11. 2013.	0,18 mm-li KMOYa	1,5	82	11,35	100-150 kHz
X. Li, C.-Y. Tsui, and W.-H. Ki. Power Management Analysis of Inductively-Powered Implants with	0,13 mm-li KMOYa	3,6	65	20	40,68 MHz

1X/2X Reconfigurable Rectifier // IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers. Vol. 62/ № 3. 2015.					
--	--	--	--	--	--

Simsiz energiyani taqsimlash tartibi. Radioto'lqinlarni uzoq masofalarda taqsimlash yaxshi o'rganilgan. Magnit to'lqinlarni yaqin masofalarda o'zarota'sirining asosiy tavsiflariga e'tibor qaratamiz. Avval "bitta kirish/bitta chiqish" (SISO – Single Input Single Output) qurilma bazasining fundamental modelini ko'rib chiqamiz. Keyin esa modellar ko'p kirish va chiqishli konfiguratsiyalar uchun kengaytiriladi, ya'ni: bir nechta kirish/bitta chiqishli (MISO – Multiple Input Single Output), bitta kirish va bir nechta chiqishli (SIMO – Single Input Multiple Output), bir nechta kirish va chiqishli (MIMO – Multiple Input-Multiple Output) [8].

2-jadval. Magnit aloqa usulida zaryadlash qurilmasini amaliy tatbiq etish xususiyatlarini taqqoslash

Xorijiy olimlar tomonidan chop etilgan ilmiy ishlar	Uzatuvchi g'altak diametri, sm	Qabul qiluvchi g'altak diametri, sm	Ishchi masofa-si, sm	Zaryadlashning maksimal samaradorligi	Chastota
A. Kurs, A. Karalis, R. Moffatt, J. D. Joannopoulos, P. Fisher and M. Soljacic. Wireless Power Transfer via Strongly Coupled Magnetic Resonances // Science. Vol. 317. № 5834. 2007.	60x60	30x30	75	93	9,9 MGs
Z. N. Low, R. Chinga, R. Tseng and J. Lin. Design and Test of a Highpower High-efficiency Loosely Coupled Planar Wireless	21x21	13x13	1	75,7	134 kHz

Power Transfer System // IEEE Trans. Ind. Electron. Vol. 56. № 5. 2009.					
D. Wang, Y. Zhu, H. Guo, X. Zhu, T. Mo and Q. Huang // Enabling Multi-angle Wireless Power Transmission via Magnetic Resonant Coupling // in Proc. of International Conference on Computing and Convergence Technology (ICCT). Seoul, South Korea. Dec. 2012.	30x30	30x30	0,5	74,08	15,1 MHz
D. Ahn and S. Hong. Effect of Coupling Between Multiple Transmitters or Multiple Receivers on Wireless Power Transfer // IEEE Transactions on Industrial Electronics. Vol. 60. № 7. 2013.	30x30	31,5x22,5	21-31	45-57	144 kHz
M. T. Ali, A. Anwar, U. Tayyab, Y. Iqbal, T. Tauqeer and U. Nasir. Design of High Efficiency Wireless Power Transmission System at Low Resonant Frequency // in Proc. of IEEE International Power Electronics and	13,6x13,6	5x5	0,3	88,1	22,2-22,4 MHz

Motion Conference and Exposition (PEMC). Antalya, Turkey. Sept. 2014.			
---	--	--	--

SISO sxema modeli. 3-a, rasmda keltirilgan bitta kirish va bitta chiqishli magnit induksiya tizimi [9, 10]. Aytaylikki r_u va r_{qq} – uzatuvchi va qabul qiluvchi g’altaklarga mos radius deb. G’altaklar orasidagi masofani d deb belgilaymiz. Shunday yana ω_0 – ikki g’altak bog’langan rezonansli burchak chastota deb. Shunda:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_u C_u}} = \frac{1}{\sqrt{L_{qq} C_{qq}}}$$

bu yerda L_u va L_{qq} – uzatuvchi va qabul qiluvchi g’altaklar o’zinduksiyasi.

3-rasm. “Nuqta-nuqta” uzatish topologiyasining SISO (a) va MISO (b) modellarining sxemalari

M – o‘zinduksiya, S_u va S_{qq} – rezonansli sig‘im. Uzatgich va qabul qilgich g‘altaklarni qarshiligini mos ravishda R_u va R_{qq} deb belgilamiz. Uzatgich manbasining impedansi va qabul qilgich yuklamasi mos ravishda – R_s va R_L bo‘ladi. Kirxgofning ikkinchi qoidasiga muvofiq g‘altaklar o‘rtasidagi kuchlanish quyidagi ifodada keltiriladi:

$$\begin{aligned} \left(R_s + R_u + j\omega L_u + \frac{1}{j\omega C_t} \right) I_u + j\omega M I_r &= V_s, \\ M I_u + \left(R_L + R_{qq} + j\omega L_{qq} + \frac{1}{j\omega C_{qq}} \right) I_{qq} &= 0. \end{aligned} \quad (2)$$

(2) qisqartirilganidan so‘ng qabul qilgichdagi yuklamada hosil qilingan quvvat quyidagicha hisoblanadi:

$$P_{qq} = P_u Q_u Q_{qq} \eta_u \eta_{qq} k^2(d), \quad (3)$$

bu yerda P_u – manbaning uzatish quvvati;

η_u va η_{qq} – uzatgich va qabul qilgich samaradorligi, quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$\eta_u = \frac{R_s}{R_u + R_s}, \quad \eta_{qq} = \frac{R_L}{R_{qq} + R_L}. \quad (4)$$

Q_u va Q_{qq} – uzatgich va qabul qilgichning sifat darajasi, quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$Q_u = \frac{\omega L_u}{R_u + R_s}, \quad Q_{qq} = \frac{\omega L_{qq}}{R_{qq} + R_L} \quad (5)$$

$k(x)$ – ikki g‘altak o‘rtasidagi aloqa faktor koeffitsienti. Aloqa koeffitsienti o‘zaro induktivlik funksiyasi bo‘lib, M bilan belgilaymiz, shuningdek u uzatuvchi va qabul qiluvchi g‘altaklarning xususiy induktivligi hisoblanadi. Uning qiymati quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_u L_{qq}}}. \quad (6)$$

Agar uzatuvchi va qabul qiluvchi g‘altaklar radiusi, shuningdek ular orasidagi zaryadlash qurilmasini maʼnofasi maʼlum bo‘lsa, aloqa koeffitsienti quyidagi funksiya ko‘rinishida keltirish mumkin:

$$k^2(d) = \frac{r_u^3 r_{qq}^3 \pi^2}{(d^2 + r_u^2)^3}. \quad (7)$$

(7) ifodani (3) ifodaga joylashtirib bittaga bittani ulash (SISO) usulida uzatgichdagi quvvat quyidagicha hosil bo'ladi:

$$P_r = P_u Q_u Q_{qq} \eta_u \eta_{qq} \frac{r_u^3 r_{qq}^3 \pi^2}{(d^2 + r_u^2)^3}. \quad (8)$$

MISO sxema modeli. 3-b, rasmda MISO (bir nechta kirish/bitta chiqish) sxemasi uchun bazali modeli keltirilgan [10, 11]. Aytaylik N_u – uzatuvchi g'altaklar soni bo'lsin. Rezonans chastotada har bir uzatgich g'altagi qabul qilgich g'altagi bilan o'zarota'sirlashadi. Uzatgich g'altigidan qabul qilgichga uzatiladigan energiya $n \in \{1, \dots, N_t\}$ quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$P_{qq}^n = P_u^n Q_u^n Q_{qq} \eta_u^n \eta_{qq} k_n^2(d_n), \quad (9)$$

bu yerda P_u^n , Q_u^n va η_u^n – uzatuvchi n -g'altakdan uzatiladigan energiya, uning sifat darajasi va samaradorligi.

Uzatgich bilan qabul qilgich o'rtasidagi uzatish samaradorligi quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$k_n^2(d) = \frac{r_n^3 r_{qq}^3}{(d_1^2 + r_n^2)^3} = \frac{r_n^3 r_{qq}^3}{\left(\left(\frac{d_1}{\cos \theta_n}\right)^2 + r_n^2\right)^3}, \quad (10)$$

bu yerda $\theta_n - d_1$ va d_n o'rtasidagi burchak bo'lib, 6-b, rasmda keltirilgan, r_n – uzatgich g'altagining n -radiusi.

Qabul qilgich tomonidan olingan umumiy quvvat quyidagi ifoda orqali aniqlanishi mumkin:

$$P_{qq} = Q_{qq} \eta_{qq} r_{qq}^3 \left(P_1 Q_1 \eta_1 \frac{r_1^3}{\left(\left(\frac{d_1}{\cos \theta_1}\right)^2 + r_1^2\right)^3} + P_{N_u} Q_{N_u} \eta_{N_u} \frac{r_{N_u}^3}{\left(\left(\frac{d_{N_u}}{\cos \theta_{N_u}}\right)^2 + r_{N_u}^2\right)^3} \right).$$

(11)

Agar uzatgich g'altaklari bir xil bo'lsa, ya'ni $P_1=P_2=\dots=P_{N_t} = P_T$, $Q_1=Q_2=\dots=Q_{N_u} = Q_U$, $\eta_1 = \eta_2 = \dots = \eta_{N_u} = \eta_U$, va $r_1 = r_2 = \dots = r_{N_u} = r_U$, shunda uzatilgan energiya quyidagi ifoda bo'yicha hisoblanishi mumkin:

$$P_{qq} = P_U Q_U Q_{qq} \eta_u \eta_U \pi^2 r_U^3 r_{qq}^3 \left(\frac{1}{\left(1 + \frac{r_U^2}{d_1^2}\right) d_1^6} + \dots + \frac{\cos^6 \theta_n}{\left(1 + \frac{r_U^2 + \cos^2 \theta_{N_u}}{d_n^2}\right) d_n^6} \right). \quad (12)$$

SIMO sxema modeli. 4-a, rasmda bitta kirish/bir nechta chiqishli (SIMO) ulanish sxemasining bazali modeli keltirilgan. Aytaylik N_{qq} – bu qabul qilgichning g'altaklari soni bo'lsin. MISO sxemasiga o'xshash rezonans chastotaning har bir qabul qilgich g'altagi bilan uzatgich g'altagi o'zaro ta'sirlashadi, ya'ni uzatgichdan har bir qabul qilgich g'altagi o'ziga tegishli porsiyada energiya oladi. Qabul qilgich tomonidan olinadigan energiya $m \in \{1, \dots, N_{qq}\}$ quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$P_{qq}^m = P_u Q_u Q_{qq}^m \eta_u \eta_{qq}^m k_m^2(d_m), \quad (13)$$

bu yerda Q_{qq}^m va η_{qq}^m – qabul qilgichni m -g'altak sifat darajasi va samaradorligi,

d_m – uzatuvchi g'altak bilan qabul qiluvchi m -g'altak o'rtasidagi masofa.

Qabul qilgichga uzatiladigan umumiy quvvat quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$P_{qq} = P_u Q_u \eta_{qq} \left(Q_{qq}^1 \eta_{qq}^1 k_1^2(d_1) + \dots + Q_{qq}^m \eta_{qq}^m k_m^2(d_m) + \dots + Q_{qq}^{N_{qq}} \eta_{qq}^{N_{qq}} k_{N_{qq}}^2(d_{N_{qq}}) \right) \quad (14)$$

bu yerda $k_m^2(d_m)$ (10) ifoda singari bir xil.

4-rasm. “Nuqta-nuqta” uzatish topologiyasining SIMO (a) va MIMO (b) modellarining sxemalari

MIMO sxema modeli. Aytaylik $k_{n,m}$ aloqa koeffitsienti va $d_{n,m}$ qabul qilgichning n -g’altak va uzatgichning m -g’altak orasidagi masofani anglatсин. MIMO ulanish sxemasini hisoblashda “nuqta-nuqta” tizimi qo’llaniladi (4-b, rasm). Unga mos ravishda qabul qilgich energiyani mustaqil ravishda, uzatgichning alohida joylashgan har bir g’altigidan qabul qiladi. Qabul qilgich va uzatgich g’altaklarining bir-biridan kesib o’tgan aloqasi kuchsizdir. Uzatgich g’altigidan olinadigan $n \in \{1, \dots, N_{qq}\}$ qabul qilgich g’altagining quvvati $m \in \{1, \dots, N_u\}$ quyidagi ifoda oraqali hisoblanadi:

$$P_{qq}^{n,m} = P_u^n Q_u^n Q_{qq}^m \eta_u^n \eta_{qq}^m k_{n,m}^2(d_{n,m}), \quad (15)$$

bu yerda $k_{n,m}^2(d_{n,m})$ (10) ifoda singari bir xil.

Umumiy uzatish quvvati quyidagi ifoda orqali hisoblanishi mumkin:

$$P_{qq} = \sum_{n=1}^{N_u} \sum_{m=1}^{N_{qq}} P_r^{n,m} \quad (16)$$

Xulosa. Shunday qilib, maqolada induktiv va magnit aloqa usulida zaryadlash qurilmasini amaliy tatbiq etish xususiyatlarini taqqoslash, to'rt g'altakli va rezonans aloqa usulli simsiz zaryadlash tizim arxitekturasi va apparat ta'minoti, SISO, MISO, SIMO, MIMO sxematik modellar konfiguratsiyasi nazariy izohlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. J. Yoo, L. Yan, S. Lee, Y. Kim, and H.-J Yoo. A 5.2 mW Self-Configured Wearable Body Sensor Network Controller and a 12 W Wirelessly Powered Sensor for a Continuous Health Monitoring System // IEEE Journal of Solid-State Circuits. Vol. 45. № 1. 2010.
2. J. Yoo, L. Yan, S. Lee, Y. Kim, and H.-J Yoo. A 5.2 mW Self-Configured Wearable Body Sensor Network Controller and a 12 W Wirelessly Powered Sensor for a Continuous Health Monitoring System // IEEE Journal of Solid-State Circuits. Vol. 45. № 1. 2010.
3. H.-M. Lee and M. Ghovanloo. An Adaptive Reconfigurable Active Voltage Doubler/rectifier for Extended-range Inductive Power Transmission // IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. Vol. 59. № 8. 2012.
4. S.-Y. Lee, J.-H. Hong, C.-H. Hsieh, M.-C. Liang, and J.-Y. Kung. A Low-power 13.56 MHz RF Front-end Circuit for Implantable Biomedical Devices // IEEE Trans. Biomed. Circuits Syst. Vol. 7. № 3. 2013.
5. Salixdjanovich, X. S., & Mauletbayevna, D. G. (2022). MALUMOTLARNI AYIRBOSHLASH TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQ-OPTIC-TOLALI UZATISH TIZIMI VA TARMOGINING TEXNIK VOSITALARINI TANLASH. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 192-198.
6. Халиков, С. (2022). УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПАССИВНЫХ И АКТИВНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КОДОВЫХ СИГНАЛОВ АЛСН. *Железнодорожный транспорт: актуальные вопросы и инновации*, 3(1), 25-32.
7. Саликсджанович Х.С., Маулетбаевна Д.Г. (2022, февраль). Raqamli simli va simsiz boglangan local va global tarmoqlarini turli transport sohasida qollash afzalliklari. В *Евроазиатских конференциях* (стр. 47-51).
8. Halikov, S. S., Xolboyev, S. F. O. G. L., & Ikromov, N. T. O. G. L. (2021). TEMIR YO'1 TRANSPORTIDA SVETOFORLARNI BOSHQARISHDAGI RELE BLOKLARIDAGI RELELARNI MIKROELEKTRON QURILMALAR BILAN ALMASHTIRISH. *Scientific progress*, 2(2), 1499-1501.

9. Azimov, A. A., & Khalikov, S. S. (2021, May). POSSIBILITIES AND TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE USE OF INTELLIGENT NETWORKS IN RAILWAY TRANSPORT. In *E-Conference Globe* (pp. 189-191).